

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677185>

УДК 37

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ФОРМА, ТЕХНОЛОГИЯ, СРЕДСТВО

Н.Л. Бондарева,

преп. специальных дисциплин

Д.В. Степаненко,

мастер производственного обучения,

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» УОАКО,

г. Костанай

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме современного образования – дистанционному обучению. Основная задача статьи – обосновать и аргументировать дистанционное обучение как новую форму, технологию и средство обучения. Так же в данном исследовании был дан анализ форм обучения, приведены основные направления развития дистанционного обучения, показаны отличия дистанционного обучения от традиционного. Выделены проблемы, решаемые обучающимися и преподавателями в дистанционном обучении. Показано, что эффективность дистанционного обучения определяется использованием педагогических технологий, которые лежат в основе проектирования и реализации дистанционных курсов. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обучения, потому что обладает существенными отличиями, которые не могут быть реализованы в традиционной форме.

Ключевые слова: информационные технологии обучения, электронный образовательный курс, дистанционные технологии

DISTANCE LEARNING: FORM, TECHNOLOGY, MEANS

N.L. Bondareva,

Teacher of special disciplines

D.V. Stepanenko,

industrial training master,

KGKP "Kostanay Polytechnic Higher College" UOACO,

Kostanay

Annotation: This article is devoted to the topical problem of modern education – distance learning. The main objective of the article is to substantiate and substantiate distance learning as a new form, technology and teaching tool. Also, in this study, an analysis of the forms of education was given, the main directions of the development of distance learning were given, the differences between distance learning and traditional were shown. Highlighted the problems solved by students and teachers in distance learning. It is shown that the effectiveness of distance learning is determined by the use of pedagogical technologies that underlie the design and implementation of distance courses. It is concluded that distance learning can be considered as an independent form of education, because it has significant differences that cannot be implemented in a traditional form.

Keywords: information technologies of teaching, electronic educational course, distance technologies

До недавнего времени такие понятия, как заочное обучение, дистанционное обучение, открытое обучение, практически не разделялись. Однако теперь дистанционное обучение доказало свою важность и актуальность, особенно в контексте пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Образовательное сообщество признает, что дистанционное обучение имеет хорошие перспективы для обучения на протяжении всей жизни. Однако остается актуальным вопрос: дистанционное обучение – это форма обучения или технология? Какой сложный вопрос, потому что стратегия, тактика реализации и, соответственно, готовность учителей к работе. В настоящее время исследователи и практики дистанционного обучения дали следующие ключевые определения.

Дистанционное обучение – «это синтетическая, интегрированная гуманистическая форма обучения, основанная на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, используемых для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалога, преподаватель и ученик, а общеобразовательный процесс важен не для их расположения в пространстве и времени, а также для конкретного заведения» [1].

Дистанционное обучение – «это форма обучения, при которой взаимодействие преподавателей и учащихся друг с другом осуществляется на расстоянии и отражает все составляющие, с помощью Интернет-технологий или других средств обеспечения интерактивности» [2, с. 17].

Дистанционное обучение – «это технология дистанционного обучения, в которой учителя и ученики физически разные. В прошлом дистанционное обучение означало дистанционное обучение. Теперь это

инструмент обучения, использующий тематические исследования, телевидение и технологии онлайн-обучения» [3].

Дистанционное обучение – «обучение посредством телекоммуникаций, при котором обучающиеся субъекты (студенты, учителя, наставники и т.д.), находясь в пространстве или времени, осуществляют общеобразовательный процесс, направленный на создание внешних образовательных продуктов и внесение соответствующих внутренних изменений (роста) предметов образования» [4].

Из приведенных выше определений, мы можем сделать вывод, что не существует единого понимания о сущности дистанционного обучения. Однако в настоящее время он представлен в виде технологий дистанционного обучения, утвержденных законодательством. Косвенное или неполное не прямое взаимодействие между учеником и преподавателем образовательных технологий понимается в основном при реализации технологий дистанционного обучения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Следовательно, образовательное учреждение вправе использовать дистанционные технологии обучения для всех видов образования в порядке, установленном государственным органом образования [3-5].

Таким образом, технология дистанционного обучения означает: кейс-технология – учебные материалы предоставляются студентам в печатных и мультимедийных средствах массовой информации. Обычно он используется совместно с очными формами: анкетами, семинарами, тренингами, консультациями и тестами. Частично связь с преподавателем, а также информация из баз электронных библиотек и вузов может осуществляться через Интернет. Сетевые технологии – использование компьютерных обучающих программ и электронных учебников, размещенных на Интернет-серверах университета. Через Интернет можно общаться с учителем, сдавать промежуточные и итоговые тесты. Ряд университетов проводят лекции и семинары в режиме реального времени. Экзамены проводятся в учебном центре вуза, недалеко от места проживания студента. Онлайн-обучение может быть организовано как автономно, так и на основе размещения информационных и образовательных сред. Технологии спутникового телевидения организационно аналогичны сетевым технологиям, только учителя и студенты общаются через спутниковые каналы. В дополнение к этим трем технологиям все чаще используется гибридная модель, сочетающая очное и дистанционное обучение. То есть гибридную модель, основанную на анализе курсов повышения квалификации учителей, можно понимать как «смесь» сетевых технологий в сочетании с кейс-технологиями и очными исследованиями. Однако это рассматривается как форма от дистанционного обучения за рубежом, так что вопрос по –

прежнему актуален: действительно ли это форма, технология или инструмент дистанционного обучения?

Думайте о дистанционном обучении как о форме обучения. Дистанционное обучение как новая форма образования не может быть полностью автономной системой. Дистанционное обучение создано для тех же целей, что и очное обучение, содержание такое же. Но форма изложения материала, форма взаимодействия преподавателя с учениками и учениками будут разными. Основные дидактические принципы в основном такие же, как и в любой другой системе образования, но принципы дистанционного обучения различны, они являются специфическими для дистанционного обучения, так как они зависят от специфики вида, возможностей информационного интернет – среды, и его функции. Характерные особенности дистанционного обучения – модульное, изменение роли учителя, распределение расстояния предметов в учебном процессе, виртуальное кооперативное обучения, приоритет учителя самоконтроля, использование современных специализированных форм в основных направлениях по дистанционному обучению включают:

- повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям;
- подготовить школьников к сдаче экзаменов экстерном по отдельным предметам;
- подготовка школьников к поступлению в отдельные профильные учебные заведения;
- организация профильного обучения школьников;
- дополнительное образование по интересам;
- профессиональная переподготовка кадров;
- профессиональное обучение.

Очная и заочная формы дистанционного обучения, по сравнению с дистанционным обучением, могут рассматриваться как новый этап заочного и дневного обучения, информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео и аудио техники, спутниковые и волоконно-оптические технологии. Разница между дистанционного обучения и дистанционного обучения является, что значительная часть материала научились не автономно, а в постоянном контакте с учителем. В основных различиях между дистанционным обучением и дистанционным обучением являются:

- регулярный контакт с учителем, возможность быстро обсудить с ним вопросы, как правило, использование телекоммуникаций;
- возможность организовывать дискуссии, работать с проектами и другие виды групповой работы во время курса и в любое время, в этом случае ученики также общаются с учителем посредством телекоммуникаций;

– предоставление студентам теоретических материалов в виде печатных или электронных учебников, что позволяет полностью отказаться от занятий с момента поступления в вуз или значительно сократить их количество и продолжительность. Разница между дистанционным обучением и очным обучением является, что значительная часть материала не в классе, но и с помощью интернета – технологий, т.е. дистанционного обучения, то работа студентов организована и в значительной степени независима.

Основные различия между дистанционным обучением и очным обучением:

- обучение по месту жительства или работы, а значит, распределенный характер образовательного процесса;
- гибкий график учебного процесса, который может быть полностью бесплатным при открытом обучении или связанный с ограниченным количеством контрольных точек или групповых занятий, а также выполнением лабораторных работ на оборудовании;
- общение с учителем, в основном, посредством телекоммуникаций. Кроме того, дистанционное обучение принципиально отличается от традиционного образования, которое создает новую образовательную информационную среду, в которой ученик точно знает, какие знания, навыки и способности ему необходимы.

Кроме того, можно считать, что особенностью дистанционного обучения является, чтобы позволить студентам, чтобы получить необходимые знания, используя современные информационные ресурсы. Среди различий между дистанционным обучением и традиционным образованием можно выделить ряд типичных психолого-педагогических проблем, которые необходимо решать преподавателю и студентам дистанционного обучения:

- трудности в установлении межличностного общения между участниками образовательного процесса;
- вопросы создания небольших учебных групп, эффективно работающих при совместном обучении;
- выявить индивидуальные особенности восприятия информации учащимися и стиль обучения для более эффективной организации учебного процесса;
- обновление и поддержание учебной мотивации;
- соответствие поведения учителя выбранной методике и педагогической технологии дистанционного обучения.

Таким образом, дистанционное обучение является неотъемлемой частью очного и части – время образования, но может также служить в качестве самостоятельной формы обучения. Есть целый ряд проблем, связанных с рассмотрением дистанционного обучения, как в форме обучения.

Многие учебные заведения в ряде стран начали заменять дистанционное обучение в качестве основы традиционного образования, часто по мере необходимости.

Следует отметить, что традиционные формы обучения основаны на объеме учебной нагрузки. Поэтому, если говорить о новом виде дистанционного обучения, необходимо вносить изменения не только в закон, но и в существующие в стране государственные образовательные стандарты [4]. Принимая во внимание вышеизложенное, можно сказать, что на основании существующих нормативных актов дистанционное обучение было определено как технология, которая в настоящее время внедряется в очную и заочную формы обучения.

Анализ взглядов исследователей и дистанционного обучения практиков позволяет, чтобы сказать, что дистанционное обучение является новый тип образования, который предоставляет образовательные услуги для простых людей в стране и за рубежом, используя специализированную информацию и образовательной среды на любом расстоянии из учебных заведений.

Информационно-образовательные, дистанционное обучение среда представляет собой организованную совокупность устройств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратных средств и организационных систем – методической поддержки, направленных на удовлетворение образовательных потребностей от пользователей. Важно добавить, что организация обучения и стратегия взаимодействия студентов и преподавателей определяются педагогической технологией, лежащей в основе развития дистанционного обучения.

Таким образом, дистанционное обучение можно рассматривать как самостоятельную форму обучения в XXI веке, а также как инновационный компонент дневной и заочной форм обучения.

Список литературы

[1] Андреев А.А. К вопросу об определении понятия «дистанционное обучение». / А.А. Андреев. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html. (дата обращения: 25.02.2021).

[2] Асылханова Г.А. Үздіксіз білім беру: педагогтардың жеке тұлға ретінде дамуының. / Г.А. Асылханова. // Педагогическая наука и практика. – 2019. № 3. 16-18 с.

[3] Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Открытое образование. Термины и определения. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.info.mesi.ru/program/glossaryOO.html>. (дата обращения: 25.02.2021).

[4] Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения. / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – М.: Академия, 2004.

[5] Полат Е.С. Проблемы и перспективы дистанционного образования в средней образовательной школе. / Е.С. Полат, А.В. Хуторской. [Электронный ресурс]. – <http://www.ioso.ru/ioso/senatus/meeting280900.htm>. (дата обращения: 25.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Andreev A.A. On the question of the definition of the concept of "distance learning". / A.A. Andreev. [Electronic resource]. – URL: http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html. (date of access: 25.02.2021).

[2] Asylkhanova G.A. Yzdiksiz bilim I take: pedagogue zheke tulfa retinde damuynuk. / G.A. Asylkhanov. // Pedagogical science and practice. – 2019. No. 3. 16-18 p.

[3] Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics Open Education. Terms and Definitions. [Electronic resource]. – URL: <http://www.info.mesi.ru/program/glossaryOO.html>. (date of access: 25.02.2021).

[4] Polat E.S. Theory and practice of distance learning. / E.S. Polat, M.Yu. Bukharkina, M.V. Moiseeva. – М.: Academy, 2004.

[5] Polat E.S. Problems and perspectives of distance education in secondary schools. / E.S. Polat, A.V. Khutorskoy. [Electronic resource]. – <http://www.ioso.ru/ioso/senatus/meeting280900.htm>. (date of access: 25.02.2021).

© Н.Л. Бондарева, Д.В. Степаненко, 2021

Поступила в редакцию 24.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Бондарева Н.Л., Степаненко Д.В. Дистанционное обучение: форма, технология, средство // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 90-96. URL: <https://ip-journal.ru/>